

*Allamuratova Madina – QMU, folklortanıw hám dialektologiya qánigeligi
1-kurs magistrantı*

Xalıq dóretiwshiliginin bir túri naqıl-maqallar. Turmıs shınlığı tuwralı qısqa, biraq ótkir hám obrazlı etip aytilatugin sózler. Naqıl-maqallar ómir tájiriybelerinen kelip shıǵıp aytiladı, keń oy pikirdi jıynaqlı etip beredi. Qaraqalpaq naqıl-maqalları óziniń ideyalıq mazmun jaǵınan turmıstın barlıq tarawların óz ishine alatugin keń tematikaǵa iye. Bir sóz benen aytqanda áwladlar tájiriybesi, turmıs haqıyqatlıǵınan tuwǵan, uzaq oylardıń juwmaǵı, adam ómirinde bolıp ótken álwan túrli waqıyalardı keleshek áwladqa jetkeriwshi. Naqıl-maqallar qısqa, ıqshamlı, uyqasqan sózler dizgini menen juwmaqlastırılǵan oylar dúrkinin ańlatatugin, adamlardıń dúnyaǵa qatnasın bildiretugin, keleshekke aqıl-násiyat beretugin sózler naqıl dep ataladı.

Xalıqtıń mıyrasın asırıp abaylaw hám onı keleshek áwladqa jetkeriw ullı waziypa. Mine usınday waziypanı bir neshe ilimpazlar óz moynına alıp, maqtanısh dep bilgen. Rus alımı N.A.Baskakov qaraqalpaqlar arasında bolıp bir neshe etnografıyalıq, dialektologiyalıq izertlewler júrgizedi hám 1951-jıl «Qaraqalpaq tili» degen miynetiniń birinshi tomın baspadan shıgaradı. Usı materiallar ishinde 700 den aslam naqıl-maqallar beriledi. Olar qaraqalpaq hám rus tillerinde berilgen. Al, jergilikli alım hám jazıwshılardan N.Dáwqaraev, A.Begimov, O.Kajurov, Q.Ayımbetov t.b. jetilisip shıǵıwı menen qaraqalpaq naqıl-maqalların jıynap, bastırıp shıǵarıwda óz úleslerin qostı. «Naqıl-maqallar kóbinese poetik formaǵa iye boladı. Sonlıqtan da olar mázi aytila beretugin jay sózlerdey shubalanqı bolmaydı. Kópshilik sóz sheberleriniń eleginen ótip, shınlanıp barıp shıqqanlıqtan tili ótkir hám oǵada kórkem boladı» [1].

Biz bul maqalamızda naqıl-maqallar quramındaǵı ushrasatugin sanlıqlar haqqında sóz etpekshimiz. Naqıl-maqallardıń leksikalıq dúzilisine názer awdarsaq, olardıń quramında sanlıq sóz shaqapları jiyi qollanıwın kóriwimizge boladı. Sanlıq basqa sóz shaqaplarına salıstırǵanda ózine tán bolǵan bir qatar leksika- grammatikalıq ózgesheliklerge iye. Bul ózgeshelikler onıń óz aldına bólek, ayrıqsha sóz shaqabı ekenligin kórsetedi. Sonlıqtan da tyurkologiyalıq ádebiyatlarda ol atawısh sóz shaqaplarınıń biri sıpatında kórsetilip kiyatır [2].

Sanlıq attıń sanın, shamasın, qatar tartibin, bólsheklerin bildiretugin sózler. Sanlıqlar neshe? neshinshi? neshew? qansha? qanshadan? sorawlarǵa juwap beredi. Sanlıqlar qurılısına qaray jay hám qospa sanlıqlar bolıp bólinedi. Olar naqıl-maqallar quramında da qollaniladı. Máselen: Atadan **altaw** tuwsa da, Watanıńa jalǵızsań [3;13];

Atadan **altaw** tuwǵanniń, Atqan oǵı joǵalmas, Atadan jalǵız tuwǵanniń, Atqan otı tabılmas [3;13]; Aǵadan **altaw** tuwǵansha, Eeneden **ekew** bol! [3;13]. Berilgen naqıl-maqallarda **altaw**, **ekew** sıyaqlı jıynaqlaw sanlıqları berilgen. Kuyew

júz jıllıq, Quda **mıń** jıllıq [3;20]; **Bir** uydi **jeti** erkek toltırmas, toltırar [3;20]; **Altı** arıstıń arı bir, Atası basqaǵa báribir [3;30]; **bir** bawırsaqtan berse- toydırar, **Bir** tayaqtan urısa- óltirer [3;37].

Bir xayal
Kópshilik

Bul mısallarda **júz**, **mıń**, **bir**, **jeti**, **altı** sıyaqlı qatarlıq sanlıqlar qatnasqan. Sonday-aq naqıl- maqallar quramında tek ǵana jay sanlıqlar emes qospa sanlıqlar da qollanıladi máselen: Jigit **on beste** otaw iyesi, **Jigirma beste** jurt iyesi [3;38]; Berilgen naqıl-maqaldıǵı **on beste**, **jigirma beste** sanlıqları qurılısına qaray qospa sanlıqlarǵa kiredi.

Usı sıyaqlı quramında sanlıq qatnasqan naqıl-maqallarımız folklorımızda kóplep ushırasadı. Olardıń qollanıw órısı sheksiz. Sanlıqlar turli mánidegi naqıl-maqallar quramında ataǵa baylanıslı, tuwǵan jerge, tuwısqanlıqqa, batırılıqqa baylanıslı naqıl-maqallar quramında qollanılǵan. Juwmaqlap aytqanda qaraqalpaq folklorı uzaq hám bay ótmish, tariyxqa iye. Naqıl-maqallar xalıqtıń mülki. Al, olardıń quramında qatnasqan sanlıqlar naqıl-maqallardıń mánisin ele de bayıtıp, kórkemligin asırıwshı qural retinde qollanıladi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar.

1. Каракалпак фольклоры. Коп томлык. IV том. Каракалпак нақал-мақаллары, Ноқис, Каракалпакстан, 1978ж
2. Каракалпак тилиндеги санлиқлар. А.Бегимов Каракалпакстан баспасы Ноқис-1976
3. Каракалпак фольклоры. Коп томлык. 88-100-томлар. Ноқис илим 2015
4. Qaraqalpaq folklorı. Q.Jarimbetov. J.Nizamatdinov. I.Allambergenova. Sano-standart baspası. Tashkent-2018